

УДК 342.722:17(477)

Лавронова Іванна Олегівна –

здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Державного університету «Київський авіаційний інститут»

e-mail: lavronova@gmail.com

Ivanna O. Lavronova –

student of the third (educational and scientific) level,

the State University “Kyiv Aviation Institute”

(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

e-mail: lavronova@gmail.com

Адміністративно-правове забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю

Стаття присвячена актуальній теоретико-прикладній темі адміністративно-правового забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю в умовах сучасних трансформаційних змін, що впливають на трудові відносини. Визначено, що сучасна суспільна трансформація в глобальному інформаційному середовищі, широкомасштабна війна в Україні, яка спричинила міграційну і демографічну кризу, вплинули на перебіг трудових відносин та здійснення контролю за виконанням працівником його трудової функції. Встановлено, що механізмом адміністративно-правового забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю є сукупність юридичних засобів функціонування системи трудового законодавства, де унормовані трудові відносини будуються на принципі законності з метою створення матеріальних та духовних цінностей, соціального захисту населення та реалізації соціальної політики України. Адміністративно-правове забезпечення «контролю» створює взаємоузгодженню нормативно-правової бази і правозастосовної діяльності суб'єктів трудових відносин.

Контроль є юрисдикційною формою захисту трудових прав працівників і роботодавців. Контроль здійснюється уповноваженими на те органами щодо виявлення причин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб. Змістом адміністративно-правового забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю виступає діяльність контролюючих суб'єктів трудових відносин, яка здійснюється у певній формі (інспекційні відвідування, опитування) та нерозривно пов'язана зі змістом, а через нею із сутністю. За формою контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється: 1) у юрисдикційній формі (державний контроль) та 2) неюрисдикційній формі (громадській контроль).

Необхідність здійснення контролю за додержанням законодавства про працю зумовлена множинністю кількісних змін, що впливають на перебіг трудових відносин, а саме численні порушення з боку керівників, посадових осіб, недобросовісністю виконання трудових обов'язків, неофіційною зайнятістю, залучення до роботи не фахівців, використання праці неповнолітніх осіб. За допомогою контролю дотримується законність у сфері публічної влади та забезпечується успішна стратегія публічного управління в галузі зайнятості населення на ринку праці.

Ключові слова: контроль, законодавства про працю, адміністративно-правове забезпечення, трудові відносини, суб'єкти контролю, форми контролю.

I.O. Lavronova Administrative and Legal Support of Control over Compliance with Labor Legislation

The article is devoted to the topical theoretical and applied issue of administrative and legal support for monitoring compliance with labor legislation in the context of modern transformational changes affecting labor relations. It is determined that the modern social transformation in the global information environment, the large-scale war in Ukraine which caused a migration and demographic crisis, have affected the course of labor relations and the exercise of control over the performance of an employee's labor function. The author establishes that the mechanism of administrative and legal support for control over compliance with labor legislation is a

set of legal means of functioning of the labor legislation system, where regulated labor relations are based on the principle of legality with a view to creating material and spiritual values, social protection of the population and implementation of social policy of Ukraine. Administrative and legal support of “control” creates mutual coordination of the regulatory framework and law enforcement activities of labor relations subjects.

Control is a jurisdictional form of protection of labor rights of employees and employers. Control is carried out by the authorized bodies to identify the causes of the offense and bring the perpetrators to justice. The content of administrative and legal support for control over compliance with labor legislation is the activity of controlling subjects of labor relations, which is carried out in a certain form (inspection visits, surveys) and is inextricably linked to the content, and through it to the essence. By form, control over compliance with labor legislation is carried out: 1) in a jurisdictional form (state control) and 2) in a non-jurisdictional form (public control).

The need to monitor compliance with labor legislation is due to the multiplicity of quantitative changes that affect the course of labor relations, namely numerous violations by managers, officials, dishonesty in the performance of labor duties, unofficial employment, the employment of non-specialists, and the use of labor of minors. The control is used to ensure the rule of law in the public authorities and to ensure a successful public administration strategy in the field of employment in the labor market.

Keywords: *control, labor legislation, administrative and legal support, labor relationship, control subjects, forms of control.*

Постановка проблеми. Сучасна суспільна трансформація в глобальному інформаційному середовищі, широкомасштабна війна в Україні, яка спричинила міграційну і демографічну кризу, вплинули на перебіг трудових відносин та здійснення контролю за виконанням працівником його трудової функції. Поява передових інформаційно-комп'ютерних технологій підвищують гнучкість на ринку праці формують соціально-економічні передумови для створення нових форм зайнятості, які виражаються в інтелектуалізації праці, в появі нових форм взаємовідносин у процесі праці суб'єктів трудових відносин, а також появі нових способів виготовлення продукції та появі нових форм зайнятості, що суттєво впливає на трудові права працівників. В той же час, на трудові відносини та організацію праці впливають сучасні процеси діджиталізації (можливість користування електронними сервісами та ведення електронного кадрового документообігу).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання контролю за додержанням законодавства про працю залишається гострим та актуальним з огляду на соціально-економічні зміни в країні спричинені російсько-військовою агресією, яка вплинула на створення нових форм трудових правовідносин та умов праці, а також на численні зміни в законодавстві. Проблематикою контролю за додержанням законодавства про працю займалися такі відомі

вчені-правники: В. Авер'янов, Г. Атаманчук, О. Андрійко, В. Бевзенко, В. Гаращук, І. Гриценко, І. Кайло, К. Колпаков, М. Іншин, В. Курило, О. Правоторова, Г. Чанишева, О. Ярошенко.

Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства демонструє свою актуальність та стає предметом дослідження багатьох науковців в останні десятиліття. Удосконалення системи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю в умовах сучасного розвитку України як правової та демократичної держави розглядала у своїй науковій роботі Г. Подгорна. І. Дашутіна визначає проблеми правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах. В своїй роботі А. Мельник зазначає адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України. О. Серєда в своєму дослідженні розкриває також актуальну тему захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу, що на разі стоїть на порядку денному вдосконалення законодавства на шляху євроінтеграції України. Хоча наявні дослідження вітчизняних вчених-науковців і свідчать про актуальність даного питання, але вважаємо за необхідне зацентрувати на новелах адміністративно-правового забезпечення контролю за законодавством про працю, як елементу системи захисту трудових прав та свобод.

Невирішені раніше проблеми. Відмова від традиційної системи трудових правовідносин призводить до флексибілізації трудового права, дерегуляції питань укладення та розірвання трудового договору, способів організації праці, регулюванні робочого часу та часу відпочинку, оплати праці. Суттєві зміни у трудових правовідносинах, гібридний формат роботи, збільшують кількість порушень трудових прав громадян, що спонукає до необхідності їх правового врегулювання, встановлення гарантій та правового захисту за допомогою системи контролю за додержанням законодавства про працю. Висока смертність працездатного населення внаслідок військових дій, суттєвий відтік кадрів за кордон, демонструє дефіцит спеціалістів, фахівців для роботодавців.

Тому в нових реаліях сучасності питання контролю вимагає постійної уваги і переосмислення щодо налагодження дієвої системи контролю як засобу забезпечення якості реалізації законодавства про працю.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу теорії адміністративного права та нормативно-правових актів, з метою визначення сутності (засобів і способів) адміністративно-правового забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю в умовах сучасних змін в регулюванні трудових правовідносин.

Виклад основного матеріалу. Насамперед з'ясуємо, що в юридичній науці розуміється під поняттям «адміністративно-правове забезпечення», «контроль». В новому словнику української мови поняття «забезпечення» позначає як задоволення когось, чогось, дія, матеріальні засоби для існування, гарантування чогось [1].

Серед наукових публікацій та останніх досліджень щодо поняття «адміністративно-правове забезпечення» звернемо увагу на статті О. Гуміна та Є. Пряхіна, які розглядають це поняття в широкому і вузькому розумінні. В першому це «упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорона, реалізація та розвиток, у випадку вузького – «зміна визначення буде залежати від суспільних відносин про які буде вестися мова» [2]. І.О. Ієрусалімова до «адміністративно-правового забезпечення» включає три компоненти:

адміністративно-правове регулювання, реалізацію адміністративно-правових норм та встановлені нормами адміністративного права гарантії [3].

В адміністративно-правовій доктрині історично поняття «контроль» вченими було представлено по-різному. І. Гриценко вказує, що наприкінці 19 початку 20 століття контроль виступав у вигляді репресивного способу забезпечення правильності та закономірності в діяльності адміністрації та поліції. При чому держава лише декларувала інститут контролю, оскільки в законодавстві не були закріплені форми контролю, відсутнім виявився поділ контролю на різновиди (зовнішній та внутрішній). Цей же дослідник визначає, що за радянських часів контроль характеризувався «...як діяльність державних органів та громадських організацій, спрямована на те, щоб підконтрольні об'єкти дотримувалися та не порушували законів і приписів вищих ланок системи управління» [4]. В першому підручнику з адміністративного права незалежної України К. Колпаков пропонує під контролем розуміти «один із найбільш поширених і дієвих способів забезпечення законності» [5, 662]. В наступних своїх роботах, К. Колпаков відносячи контроль до одного з найдієвіших способів забезпечення законності буде пропонувати розуміти під ним здійснення суб'єктом контролю обліку і перевірки того, як контрольований об'єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої функції.

Наприкінці ХХ століття в науковій літературі з'являються дослідження щодо класифікації контролю, серед яких: В. Гарашук (десять критеріїв видового класифікації контролю); В. Авер'янов та О. Андрійко визначають такі різновиди контролю: загальний, спеціальний, попередній, поточний, наступний, зовнішній і внутрішній, контролі з боку окремих державних органів та громадськості; С. Стеценко пропонує виокремлювати державний і громадський контроль; А. Школик, поряд з традиційною класифікацією пропонує також розглядати «контроль за законністю та доцільністю, тобто коли органи публічної адміністрації перевіряють не лише дотримання вимог законів і підзаконних нормативно-правових актів, але й оцінку з

погляду розумності ефективності та моральності» [6, С.142].

Поділяючи думку науковців-адміністративістів щодо визначення поняття «публічного контролю» в навчальному посібнику «Адміністративне право України» слушним є його представлення як процесу з різними етапами в залежності від дій відповідного підконтрольного об'єкта, а саме «...сутність полягає у спостереженні за функціонуванням підконтрольного об'єкта; в одержанні об'єктивної та достовірної інформації; у вживанні заходів із запобігання й усунення порушень; у виявленні причин і умов, що сприяють правопорушенню; у вживанні заходів щодо залучення до відповідальності осіб, винних у порушенні» [7, С. 391]. О. Правоторова (О. Лонджаро-псевдонім) визначає, що поняття «контроль» полягає «...у виявленні невідповідності його об'єкта певним правомірним оціночним критеріям для подальшого застосування адекватних заходів реагування» [7, С. 391].

А. Замченко контроль розглядає як «самостійну або зовнішню ініційовану діяльність спеціально уповноважених державних або недержавних органів по перевірці за функціонуванням підприємств, установ, організацій, яка спрямована на отримання фактичних даних щодо об'єктів контролю; застосування заходів щодо попередження правопорушень; надання допомоги у поновленні законності й дисципліни; встановлення причин та умов, що сприяють порушенню вимог правових приписів; прийняття заходів щодо притягнення до юридичної відповідальності винних осіб» [8].

У розділі «термінологія законодавства», який розміщено на офіційному вебсайті Верховної Ради України термін «контроль» подано вживаним в понад 50-ти нормативно-правових актах. В залежності від предмету регулювання відносин у правових актах законодавець поняття «контролю» детермінує в різних нормативно-смыслових конструкціях, а саме: «вирішальний вплив на управління», «заздалегідь спланована система професійно обґрунтованих дій перевіряючих органів виконавчої влади, спрямованих на визначання стану об'єкта контролю щодо його відповідності встановленим вимогам, нормам та стандартам»,

«...функція управління, яка полягає в перевірці виконання завдань об'єктами управління», «...загальна функція керування, що полягає у спостереженні за ходом процесів у керівній і керованій системах», «...перевірка відповідності об'єкта встановленим вимогам», «...повноваження суб'єкта державного сектору управляти», «...процедура, відповідно до якої уповноважені посадові особи органів та підрозділів ДСНС оцінюють стан дотримання виконавської дисципліни» [9].

Визначення «контроль» за дотриманням законодавства знаходимо в тезаурусі з правознавства, які представлені як функція, здійснювана спеціально уповноваженими органами, а також громадськими організаціями з метою запобігання і припинення правопорушень у сфері праці [10, С. 77].

До змісту адміністративно-правового забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю належить діяльність суб'єктів публічної адміністрації, направленої на забезпечення роботодавцями належних умов щодо здійснення трудової діяльності працівниками.

Правовою основою визначення повноважень органів контролю за додержанням законодавства про працю є: Конституція України, Глава XVIII КЗпП України, Закони України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Закон України «Про оплату праці».

В Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» поняття «державний нагляд (контроль)» вживається в такому значенні «...це є діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг,

допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища»[11].

У Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року ст. 259 визначає, що «державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [12].

Поряд із державним контролем за дотриманням законодавства про працю важливе місце займає громадський контроль, який здійснюється професійними спілками в особі своїх виборних органів і представників та трудовими колективами через обраних ними уповноваженими. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про охорону праці» «громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці на підприємстві забезпечують професійні спілки, їх об'єднання в особі виборних органів і представників».

А також «у разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників»[13]. Правове регулювання такого виду контролю здійснюється на підставі норм Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV [14], КЗпП України (статті 169, 259) [12], Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року [13].

Професійні спілки, зокрема, здійснюють контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Для

здійснення цих функцій згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них[14].

В ст.35 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24 березня 1995 року законодавець визначає, що «контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю; податкові органи.

Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з питань оплати праці. Зазначені державні органи мають право одержувати від суб'єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами. Податкові органи мають право на проведення перевірки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством. Громадський контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють професійні спілки та їх об'єднання» [15].

Отже, контроль з боку влади та громадськості гармонізує сумісність управлінського впливу та усуває дисбаланс у відносинах, призводить до якісних змін самого правового регулювання, підвищує рівень довіри до влади та її легітимність.

Стаття 263 КЗпП України встановлює, що до повноважень місцевих державних адміністрацій та рад у межах відповідної території у галузі охорони праці поряд із забезпеченням реалізації державної політики в галузі охорони праці, яка формує за участю профспілок програму заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення, також відноситься здійснення контролю за додержанням нормативних актів про охорону праці [12].

До суб'єктів, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю належать: 1) суб'єкти загальної компетенції у сфері державного контролю (Верховна Рада

України; Президент України; Кабінет Міністрів України, Міністерство соціальної політики України, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради по правам людини); 2) суб'єкти спеціальної компетенції у сфері державного контролю (Державна служба України з питань праці (далі-Держпраці)); Департаменти управління на рівні обласних державних адміністрацій.

Важливо звернути увагу на такий законодавчий орган публічної влади як Верховна Рада України, яка шляхом видання законів забезпечує адміністративно-правове регулювання, крім того виступає одним із суб'єктів трудових відносин, але в той же самий момент безпосереднього контролю не здійснює.

В системи контролю за додержанням законодавства про працю головна роль належить Державній службі України з питань праці (далі-Держпраці). Діяльність Держпраці спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. На сьогодні Держпраці здійснює свої повноваження через утворені в установленому порядку територіальні органи на підставі Постанови КМУ від 12.01.2022 року №14 «Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці» [17].

Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов'язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та які пройшли перевірку знань у порядку, визначеному Міністерством економіки.

Постановою Кабінету Міністрів України № 823 від 21 серпня 2019 року було затверджено «Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю» та «Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю» [16]. Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначено процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (зокрема їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

Крім того, зазначеним Порядком визначено, що «заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань

виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Державної служби України з питань праці та її територіальних органів». Тобто, законодавець визначає посадових осіб, які наділені посадовими обов'язками щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, а їх контрольні повноваження підтверджуються службовим посвідченням встановленої форми Міністерства економіки України. Також, регламентовано організацію та проведення інспекційних відвідувань, а також визначено перелік підстав за наявності яких здійснюється інспекційне відвідування [16]. Уніфікована форма акта інспекційного відвідування, в якому визначається вичерпний перелік питань, що підлягають інспектуванню, припису, попередження, а також вимоги інспектора праці затверджуються в установленому порядку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці.

Контроль за додержанням законодавства про працю проводиться у сфері застосування вже встановлених умов праці. Так, встановлення умов праці надає можливість застосування договірного регулювання трудових відносин. При цьому діяльність контролюючих органів спрямовується на встановлення відповідності правил і норм локального характеру вимогам ст.9 КЗпП України про недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством про працю, що є неправомірним і неприпустимим. У сфері застосування чинного трудового законодавства діяльність органів зводиться до перевірки відповідності документів виконавчо-розпорядчої діяльності керівника підприємства законодавству про працю України і локальним нормативним актам.

Порушення законодавства про працю, які виявляють інспектори внаслідок здійснення перевірок часто стають предметом спору в суді. Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справах зі спорів за участю органів Держпраці у проміжок з жовтня 2018 року по квітень 2022 року свідчить про наявність справ в суді щодо порушення законодавства про працю, а саме це: спори з приводу притягнення до

відповідальності за порушення законодавства про працю; спори, що виникають з питань оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівником; спори, що пов'язані з перевіркою дотримання вимог законодавства про працю та оплату праці; спори, що пов'язані зі здійсненням контролю за дотриманням умов колективного договору; спори, пов'язані з дотриманням органами Держпраці процедури проведення перевірок [17].

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, враховуючи реалії воєнного стану, Уряд прийняв Закон України «Про організацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану» [18]. У період війни інспектуванню підлягають лише: оформлення трудових відносин, законність припинення трудових договорів, дотримання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [18]. Дійсно на початку війни працівники та роботодавці опинилися у вразливому становищі, тому з боку держави було запроваджено послаблення здійснення контролю за дотриманням положень трудового законодавства. Проте, після процесу адаптування роботодавців та працівників до нових вимог законодавства, порушення законодавства про працю та охорону праці почали здійснюватися в новому форматі, наслідком чого з'явилася «воєнна практика врегулювання трудових відносин» щодо змін, які відбулися в законодавстві. Тому, такий запобіжник як контроль, стає дієвим механізмом у виявленні та притягненні винних осіб до відповідальності за вчинення правопорушення, адже в умовах війни як ніколи потрібно створити умови для забезпечення захисту прав та інтересів працівників.

За даними Держпраці за шість місяців 2023 року до них звернулося більше 27 тисяч громадян стосовно різних порушень, зокрема щодо: 1) неоформлення трудових відносин; 2) не виплати заробітної плати; 3) незаконного звільнення з роботи або призупинення дії трудових договорів. За цей період 1128 працівників травмувалися на роботі, в тому числі 151 працівник загинув. Взаємодіючи з органами Національної поліції інспекторами праці встановлено понад 330 випадків використання незадекларованої праці та 30 випадків, які мають ознаки трудової експлуатації та примусової праці

(трудова експлуатація 10 неповнолітніх осіб) [19].

У зв'язку з такими показниками відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 частково відновлене право проводити перевірки, але виключно на підставі: 1) звернення працівників про порушення їх трудових прав; 2) доручення Прем'єр-міністра України, щодо дотримання строків виплати заробітної плати або у разі настання нещасного випадку на виробництві [20].

Висновки. Контроль за додержанням законодавства про працю як один із інструментів публічного адміністрування полягає в тому, що суб'єкт публічної адміністрації перевіряє контрольований об'єкт на предмет дотримання відповідного законодавства під час реалізації своїх функцій.

Контроль є соціально-орієнтованою внутрішньою функцією держави, яка здійснюється за допомогою певних організаційних структур з метою захисту прав громадян на працю. Тому центральним суб'єктом контрольної діяльності в сфері праці є держава в особі уповноважених органів, які мають право застосовувати до порушників законодавства про працю державний примус.

Адміністративно-правове забезпечення «контролю» створює взаємоузгодження нормативно-правової бази і правозастосовної діяльності суб'єктів трудових відносин.

Контроль є юрисдикційною формою захисту трудових прав працівників і роботодавців. У концептуальному контексті контроль відіграє вирішальну роль, за допомогою якого не лише дотримується законність у сфері публічної влади, а й забезпечується успішна стратегія публічного управління.

Важливість та необхідність здійснення контролю за додержанням законодавства про працю зумовлена численними порушеннями з боку керівників, посадових осіб, недобросовістю виконання трудових обов'язків, неофіційна зайнятість, залучення до роботи не фахівців, використання праці неповнолітніх осіб.

Правове регулювання нормами права закінчується реалізацією прав учасників трудових відносин, проте порушення прав

зумовлюють продовження цих відносин у формах, що забезпечують захист цих прав, тому за допомогою контролю можна виявити або запобігти порушенню законодавства про працю.

Контроль виступає як інструмент оцінки суб'єктами владних повноважень ступеня виконання повноважень іншими підконтрольними об'єктами визначених завдань. Водночас, в трудових відносинах, сторони є нерівними, що зумовлює здійснювати захист прав працівників незалежними від роботодавця органами. До такого захисту можна віднести контроль за додержанням законодавства про працю у юрисдикційній формі (державний

контроль) та неюрисдикційній формі (громадській контроль).

Модернізація роботи інституцій щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, яка відбулася під час запровадження воєнного стану в Україні, направлена на покращення охорони та захисту прав людини на працю, адже обов'язком держави є захист конституційних прав та свобод людини та вжиття всіх можливих заходів запобігання порушення цього права шляхом формування контролюючих органів за додержанням законодавства про працю.

Список використаних джерел:

1. Яремко В., Сліпушко О. Новий словник української мови. Київ: Аконіт, 2008. 928 с.
2. Гумін О.М., Пряхін Є.В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. *Наше право*. 2014. №4 С.46-50.
3. Ієрусалімова І.О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина: дис...канд-та юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 140 с.
4. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. 335 с.
5. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.
6. Матвієнко П.Д. Поняття, ознаки контролю, його співвідношення із суміжними правовими поняттями. Особливість контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права України. *Вісник Запорізького національного університету*. 2011, №3. URL:<http://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-3-2011/23.pdf> (дата звернення: 01.12.24).
7. Галунько В., Стеценко С., Берлач А., Буханевич О., Ситников О. та ін. Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: колективна монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 704 с.
8. Замченко А.О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків 2008 р. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bdf87b66-2f70-4e7e-b4c9-333cbe912121/content> (дата звернення: 01.12.24).
9. Верховна Рада України. Термінологія законодавства. Термін «Контроль». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/13253> (дата звернення: 02.12.24).
10. Перевалова Л.В. Тезаурус з правознавства / Перевалова Л.В., Гаєвая О.В., Гаряєва Г.М., Кузьменко О.В., Лисенко І.В., Ткачов М.М. Харків НТУ «ХП», 2021. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/e379c4ba-0747-4943-8595-76448be82f06/content> (дата звернення: 03.12.24).
11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V. Редакція від 15.11.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text> (дата звернення: 03.12.24).
12. Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року. Редакція від 27.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення: 03.12.24).
13. Про охорону праці: Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII. Редакція від 15.11.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text> (дата звернення: 04.12.24).

14. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закону України від 15.09.1999 № 1045-XIV. Редакція від 24.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> (дата звернення: 04.12.24).

15. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року. № 108/95-ВР. Редакція від 24.08.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 04.12.24).

16. Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823. Редакція ухваленного судового рішення від 14.09.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF#Text>. (дата звернення: 04.12.24).

17. Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справах зі спорів за участю органів Державної служби України з питань праці (рішення за жовтень 2018 року – квітень 2022 року) / Упорядник: правове управління (І) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2022. 53 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Oglyad_KAS_Derjprac.pdf (дата звернення: 04.12.24).

18. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закону України від 15 березня 2022 року. № 2136-IX. Редакція від 24.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text> (дата звернення: 06.12.24).

19. Державна служба України з питань праці. Інспектори Держпраці відновлюють контроль за дотриманням прав працівників. URL: <https://dsp.gov.ua/main-news/inspektery-derzhpratsi-vidnovliuiut-kontrol-za-dotrymanniam-prav-pratsivnykiv/> (дата звернення: 06.12.24).

20. Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303. Редакція від 14.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення 06.12.24).

References:

1. Yaremko V., Slipushko O. *Novyi slovnyk ukrainskoi movy*. Kyiv: Akonit, 2008. 928 s.
2. Humin O.M., Priakhin Ye.V. *Administratyvno-pravove zabezpechennia: poniattia ta struktura. Nashe pravo*. 2014. №4 S.46-50.
3. Iierusalimova I.O. *Mekhanizm administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav i svobod liudyny i hromadianyna: dys...kand-ta yuryd. nauk: 12.00.07*. Kyiv, 2006. 140 s.
4. Hrytsenko I.S. *Stanovlennia i rozvytok naukovykh pohliadiv na osnovni instytuty vitchyznianoho administratyvnoho prava: monohrafiia*. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichniy tsentr “Kyivskiy universytet”, 2007. 335 s.
5. Kolpakov V.K. *Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk*. Kyiv: Yurinkom Inter, 1999. 736 s.
6. Matviienko P.D. *Poniattia, oznaky kontroliu, yoho spivvidnoshennia iz sumizhnymy pravovymy poniattiamy. Osoblyvist kontroliu za diialnistiu orhaniv mistsevoho samovriaduvannia yak sub'iektiv administratyvnoho prava Ukrainy. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu*. 2011, №3. URL:<http://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-3-2011/23.pdf> (data zvernennia: 01.12.24).
7. Halunko V., Stetsenko S., Berlach A., Bukhanevych O., Sytnykov O. ta in. *Administratyvne pravo ta administratyvnyi protses Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: kolektyvna monohrafiia*. Kyiv: “Vydavnytstvo Liudmyla”, 2023. 704 s.
8. Zamchenko A.O. *Pryntsypy nahliadu ta kontroliu za dotrymanniam zakonodavstva pro pratsiu Ukrainy. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk Kharkiv 2008 r.* URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bdf87b66-2f70-4e7e-b4c9-333cbe912121/content> (data zvernennia: 01.12.24).
9. Verkhovna Rada Ukrainy. *Terminolohiia zakonodavstva. Termin “Kontrol”*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/13253> (data zvernennia: 02.12.24).
10. Perevalova L.V. *Tezaurus z pravoznavstva / Perevalova L.V., Haievaia O.V., Hariaieva H.M., Kuzmenko O.V., Lysenko I.V., Tkachov M.M.* Kharkiv NTU “KhPI”, 2021. URL:

<https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/e379c4ba-0747-4943-8595-76448be82f06/content> (data zvernennia: 03.12.24).

11. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2007 roku № 877-V. Redaktsiia vid 15.11.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text> (data zvernennia: 03.12.24).

12. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy № 322-VIII vid 10 hrudnia 1971 roku. Redaktsiia vid 27.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (data zvernennia: 03.12.24)

13. Pro okhoronu pratsi: Zakonu Ukrainy vid 14 zhovtnia 1992 roku № 2694-XII. Redaktsiia vid 15.11.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text> (data zvernennia: 04.12.24).

14. Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti: Zakonu Ukrainy vid 15.09.1999 № 1045-XIV. Redaktsiia vid 24.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> (data zvernennia: 04.12.24).

15. Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 1995 roku. № 108/95-VR. Redaktsiia vid 24.08.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 04.12.24).

16. Deiaki pytannia zdiisnennia derzhavnoho nahliadu ta kontroliu za dodержанням закондавства pro pratsiu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.08.2019 r. № 823. Redaktsiia ukhvalennoho sudovoho rishennia vid 14.09.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF#Text>. (data zvernennia: 04.12.24).

17. Ohliad sudovoi praktyky Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu u spravakh zi sporiv za uchastiu orhaniv Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan pratsi (rishennia za zhovten 2018 roku – kviten 2022 roku) / Uporiadnyk: pravove upravlinnia (I) departamentu analitychnoi ta pravovoi roboty aparatu Verkhovnoho Sudu. Kyiv, 2022. 53 s. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Oglyad_KAS_Derjprac.pdf (data zvernennia: 04.12.24).

18. Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu. Zakonu Ukrainy vid 15 bereznia 2022 roku. № 2136-IX. Redaktsiia vid 24.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text> (data zvernennia: 06.12.24).

19. Derzhavna sluzhba Ukrainy z pytan pratsi. Inspektory Derzhpratsi vidnovliuiut kontrol za dotrymanniam prav pratsivnykiv. URL: <https://dsp.gov.ua/main-news/inspektory-derzhpratsi-vidnovliuiut-kontrol-za-dotrymanniam-prav-pratsivnykiv/> (data zvernennia: 06.12.24).

20. Pro pryypynennia zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) i derzhavnoho rynkovoho nahliadu v umovakh voiennoho stanu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.03.2022 № 303. Redaktsiia vid 14.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia 06.12.24).